

QARAQALPAQ QAҺARMANLIQ DÁSTANLARI TILINDE VARIAN TLAS FRAZEOLGIZIMLERDІN QOLLANILWI

Qutibaeva A.

Ájiniyaz atındaǵı NMPI tayanish doktoranti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15677671>

Rezume: *Ilmiy maqala Qaraqalpaq qaharmanlıq dástanları tilindegi variantlas frazeologizimlerin sonı ishinde leksikalıq variantların qollanılıw ózgesheliklerin anıqlawǵa arnalǵan. Dastanlar ishindegi variantlas frazeologizimler analizlenip, mánileri ashıldı.*

Tayansh sózlar: *frazeologizm, semantika, variant, dominant, sinonim.*

Summary: *The scientific article is devoted to determining the features of the use of variant phraseology, including lexical variants, in the language of the Karakalpak heroic epic. Variant phraseological units in epics are analyzed and their meanings are revealed.*

Key words: *phraseologism, semantics, variant, dominant, synonym.*

Frazeologizimlerin semantikalıq kategoriyalarınıń bir bóligi frazeologizimlerin variantlılıǵında. Gáplerdin variantlılıǵı leksika-grammatikalıq qubılıs retinde tildin tábiyiy ósiw ózgesheliklerinen payda boladı. Insanlardin bir-biri menen qatnas háreketinde varyantlılıq kóbinese awızeki sóylew tilinin ónimi retinde frazeologizimlerde de kóp ushrasadı.

Frazeologizimlerin quramındaǵı komponentlerin ayrımlarınıń ózgeriwi variantlılıqtı payda etip, variantlas frazeologizimler payda boladı. Variantlas frazeologizimlerin semantikası bir-birine jaqın boladı.

Qaraqalpaq tilinde frazeologiyalıq variantlıq máselesi J. Eshbaevtin sózligindegi maqalada [1.26], S.T. Naurızbaevanın monografiyasında [2.57], G.Aynazarovanın miynetlerinde arnawlı sóz etilgen [3. 20].

Frazeologizm varyantlarınıń ishinde eń kóp ushrasatını leksikalıq variantlar. Basqa túrlerine usı leksikalıq variant negiz boladı. “Frazeologizimlerin leksikalıq variantlarında formalıq jaǵınan ózgerisler boladı mánisi sol ózgerissiz saqlanadı. Biraq ózgergen komponentlerin mánilik boyawlarına qaray stillik maxsette emocionallı- ekspressivli tásirsheńligi túrlishe bolawı múmkin” [7.145].

Mısalı: duzı tutıw - duzı urıw,

ájinyesi tırısıw- jını tırısıw.

Bular tiykarınan leksikalıq variantlar bolıp, frazeologizimlerde komponentlerin ornı almasadı. Bunday frazeologiyalıq varinatlılıqtı qaraqalpaq xalqının dastanlarında da kóp ushrasadı. Mısal etip alatuǵın bolsaq:

1. Otırǵan jerleri onıń say eken,

Mal-dúnyadan onıń *kewli jay* eken.

Mal-dúnyadan onıń *kewli toq* eken,

Altın, gúmis sol adamda kóp eken, [6.14]

2. Bul sózdi esitip Tayshıxanday patshanıń mamadan *kewli pittı*. [4. 176]

Joqarıdaǵı keltirilgen mısallardaǵı «*kewli jay*» frazeologizimindegi jay komponenti toq, pittı, degen sózler menen almasıp, kewli toq, kewli pittı degen variantlarda qollanıla beredi. Bul frazeologizimlerdiń barlıǵı « óziniń oylaǵan oyına, maqsetine jetiw, oyındaǵıday bolıw» degen mánilerdi bildirip frazeologizimlerdiń leksikalıq varinatına mısal bolıp turıptı.

Frazeologizimlerde variantlılıq sóylew procesinde qaliplesip tilimizdiń baylıǵın kórsetedi. Awız ádebiyatı úlgilerinde pikirdi bayanlawda takrarlamaw maqsetinde kóp qollanıladı.

1. Bedew mingen márttiń *júregi tasar*

Yarınan ayırılǵan aqlınan sasar, [4.15]

Attıń *kewili tasadı*,

Qarajan qaynap yoshadı [4.39]

2. Jegdesin qıya jamılıp,

Qara bir *baǵrı qan bolıp* [4.20]

Aq qılqasın jamılıp,

Ottay *bawırı qan bolıp*,

Tal tayaǵın tayanıp,

Saqalı qanǵa boyalıp,

Íńiranıp shıqtı úyinen. [4.16],

3. Otırǵan xamledarlardıń **zarresi kalmay**, nege shaqırtıp aldıq degen xanǵa qayǵı boldı. [6.105], Alqıssa, xan mına sozdi estip, zare **janı kalmadı**, nanbasına bolmadı. [5.239]

Joqarıda keltirilgen mısallardıń barlıǵında frazeologiyalıq variantlardıń tirek komponenti ózgerissiz qalıp basqa komponentleri ózgeriske ushraydı: júregi tasadı - kewli tasadı, baǵrı qan bolıw- bawırı qan bolıw, zarresi kalmaw- janı kalmaw. Bulardıń tiykarınan leksikalıq variantlar bolıp frazeologizimler quramındaǵı sózler almasadı.

Ulwma alǵanda, dastan quramındaǵı frazeologiyalıq dizbekler - jirawlarımızdıń awzınan shıqqan, jurttiń yadında saqlanıp, ruxaniy baylıǵına aylanıp, bizge jetken til baylıǵımızdıń tawsılmas bulaǵı degen ustanım negizinde qarastırılıadı.

«АБАЙ РУХАНИ ҚАЗЫНАСЫНЫҢ ТҮРКІ ӘЛЕМІНЕ ӘСЕРІ»

ТАҚЫРЫБЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ - ТЕОРИЯЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ

Jwmaqlap aytqanda variantlas frazeologizimler dastan tili leksykasın janlandırıp, astarlap, kórkemlep swretlewdiń tildegi tayyar quralı.

Paydalanılған ádebiyatlar :

1. Eshvaiev J.Karakalpak tilining kaskasha frazeologikalık sózligi. Nókis: Karakalpakstan,1985.- B.26-31.
2. Nauruzbaev S.T Frazeologichkie edinici v karakalpakskogo- russkom slovare.- Tashkent; Fan, 1972-B.57-58;
3. Aynazarova G. Qaraqalpaq tilinde tenles eki komponentli frazeologizmler. Nókis, 2005.-B.20-25).
4. Qaraqalpaq folklorı (kóp tomliq). 1-8 tomlar. – Nókis: «Qaraqalpaqstan» baspası, 2007-jıl, 756 bet.
5. Edige Qaraqalpaq xalıq dastanı-Nókis Qaraqalpaqstan, 1990.-400 b
6. Qoblandı Qaraqalpaq xalıq dastanı-Nókis Qaraqalpaqstan
7. Raxmatullaev. Sh. Uzbek frazeologiyasının bazı masalalari. - Toshkent: Fan 1966.-B. 145.